

Tomasz z Akwinu a teologia analityczna. Wokół Koła Krakowskiego

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, teologia analityczna, Koło Krakowskie, Józef Maria Bocheński

Prace Tomasza z Akwinu przez wieki były częstym punktem odniesienia poszczególnych teologów i filozofów, ale także samych nurtów powstających w obrębie tych dyscyplin. Tak jest również w obecnych czasach. W naszej pracy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co łączy Akwinatę z jednym ze współczesnych nurtów w teologii, którym jest teologia analityczna (analytic theology, dalej w skrócie: AT). Jej powstanie datuje się na początek XXI wieku. Nurt ten niemal już kanonicznie charakteryzowany jest przez dyrektywy, które mają charakter metodologiczny.

Nasze wyjściowe pytanie możemy zatem rozbić na dwa szczegółowe:

1. Czy prace Akwinaty były inspiracją powstania teologii analitycznej?

1. Czy prace Akwinaty są pracami z zakresu teologii analitycznej, a jego samego możemy uważać za przedstawiciela tego nurtu w teologii?

Pytania te wyznaczają zasadnicze kierunki naszych analiz: od św. Tomasza do teologii analitycznej i od teologii analitycznej do św. Tomasza.

Pierwsze z postawionych wyżej pytań wydaje się naturalnym, mimo że chodzi tu o AT, którą słusznie łączyć będziemy z filozofia analityczną. Ten bowiem nurt w filozofii nie przeżywał u swych początków wielkiej zażyłości z teologią, wręcz odwrotnie – separację. Akwinata jest jednak tak ważną postacią w historii teologii i filozofii, że zawsze możemy zapytać, czy nie był on inspiracją dla powstania określonego nurtu w teologii¹.

Ks. dr hab. Marek Porwolik, prof. ucz. w Katedrze Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

¹ Charakterystykę Tomasza z Akwinu jako teologa możemy znaleźć w opracowaniu: A. Andrzejuk, *Tomasz z Akwinu jako teolog*, t. 1–2, Warszawa 2022, 2023.

Możemy pytać, czy początków tego nurtu nie jesteśmy w stanie już u niego zidentyfikować. Drugie pytanie jest prowokacyjne, bo jak można traktować Akwinatę za przedstawiciela nurtu, który uformował się ponad VII wieków po jego śmierci? Gdy jednak pytanie to przeformułujemy w ten sposób, że skupimy naszą uwagę na kwestii spełniania pewnych postulatów przez pewne prace Akwinaty, wtedy zagadnienie to przybiera jednak dość naturalną formę. Pomocą w odpowiedzi na te dwa zasadnicze pytania będą prace przedstawicieli Koła Krakowskiego (dalej w skrócie: CC),

działającego w latach 30. XX wieku, jego program oraz późniejsze prace jego założyciela, czyli o. Józefa Marii Bocheńskiego (1902–1995).

Pytania te i sposób dojścia do odpowiedzi na nie wyznaczają strukturę niniejszej pracy. Na jej początku zostanie scharakteryzowana teologia analityczna, następnie program i dorobek CC, a także ich kontynuacje w późniejszych pracach Bocheńskiego. W trzecim paragrafie sformułujemy i uzasadnimy odpowiedź na nasze pierwsze główne pytanie, a w czwartym na drugie.

1. Teologia analityczna

Publikacją, która wprowadziła do powszechnego użycia termin „teologia analityczna”, jest praca zatytułowana *Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology*, której redaktorami byli Michael Cannon Rea oraz Oliver Daniel Crisp². We wprowadzeniu do tej pracy Rea określa AT, wskazując na pięć charakterystycznych dla niej „oficjalnych” dyrektyw metodologicznych³:

P1. Pisz tak, jakby stanowiska filozoficzne i wnioski można było adekwatnie sfor-

mułować w zdaniach, które można sformalizować i poddać logicznej analizie.

P2. Priorytetem jest precyzja, jasność i spójność logiczna.

P3. Unikaj rzeczowego (nie-dekoracyjnego) użycia metafor i innych tropów, których semantyczna zawartość przewyższa ich treść propozycjonalną (znaczeniową).

P4. Pracuj tak bardzo, jak to jest możliwe z dobrze rozumianymi pojęciami pierwotnymi oraz z takimi, które można analizować w ich terminach.

² *Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology*, red. O.D. Crisp, M.C. Rea, Oxford–New York 2009.

³ M.C. Rea, *Introduction*, w: *Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology*, red. O.D. Crisp, M.C. Rea, Oxford–New York 2009, s. 5–6:

„P1. Write as if philosophical positions and conclusions can be adequately formulated in sentences that can be formalized and logically manipulated.

P2. Prioritize precision, clarity, and logical coherence.

P3. Avoid substantive (non-decorative) use of metaphor and other tropes whose semantic content outstrips their propositional content.

P4. Work as much as possible with well-understood primitive concepts, and concepts that can be analyzed in terms of those.

P5. Treat conceptual analysis (insofar as it is possible) as a source of evidence”.

P5. Traktuj analizę pojęciową (o ile jest to możliwe) jako źródło uzasadnienia.

Obecnie te metodologiczne postulaty są traktowane jako kanoniczny wyznacznik AT⁴. Nurt ten nie ma ściśle określonych zagadnień tematycznych charakterystycznych dla niego. To samo dotyczy jego związku z określoną konfesją. AT uprawiana jest zarówno w ramach zagadnień charakterystycznych dla teologii chrześcijańskiej, jak i podejmuje kwestie rozpatrywane w ramach teologii żydowskiej bądź teologii islamu. Korzysta przy tym z szerokiego wachlarza podejść i ujęć obecnych w filozofii analitycznej oraz w teologii i biblistyce. Wyznacznikiem dla AT pozostają jednak przytoczone tu dyrektywy metodologiczne. Postulaty te mają wpłynąć na precyzję argumentacji dokonywanych w ramach AT. W realizacji tego zamierzenia istotne jest ustalenie odpowiedniej siatki terminologicznej. Pomocna staje się analiza pojęciowa. Postulaty te ustalają również rolę metafor i innych środków językowych w tekstach teologicznych. Jak twierdzi Rea, wskazania te wydają się zdroworozsądkowe i często przekazywane studentom w postaci ogólnych zaleceń w pracy naukowej⁵. Mimo to twierdzi on, że każdy z przytoczonych postulatów zawiera lub zakłada poglądy, które mogą być w uzasadniony sposób zakwestionowane w przypadku rozpatrywania jakiegoś tematu filozoficznego bądź teologicznego. Według niego dla

niektórych jest to źródłem nabierania dystansu wobec analitycznego podejścia do tematów teologicznych.

Na powstanie AT miało wpływ zaobserwowane, po wielu latach wzajemnej nieufności, specyficzne spotkanie filozofii analitycznej i teologii. Odnotowano wzrost zainteresowań z jednej strony zagadnieniami ściśle teologicznymi wśród filozofów analitycznych, a z drugiej strony analitycznym stylem prowadzenia dociekań wśród samych teologów. Ci ostatni w związku z atakami ze strony neopozytywistów identyfikowanych z tradycją analityczną, uprawiali teologię, korzystając zazwyczaj z ujęć znanych z kontynentalnego nurtu filozofii. W konsekwencji tak osobliwego spotkania teologii i filozofii analitycznej nie powstał jeden jednolity nurt AT. Mówi się raczej o wielu różnych sposobach prowadzenia badań powiązanych między sobą relacją podobieństwa rodzinnego. Co więcej nie tyle wskazuje się na poszczególnych autorów, będących przedstawicielami AT bądź istniejących w niej określonych prądów bądź tendencji, ile wskazuje się na poszczególne ich prace, które mogą być do nich zaliczone⁶. W związku z tym w dalszej części pracy nie będziemy pytać, czy Akwinata był teologiem analitycznym, ale czy pewne jego prace formalnie mogą być zaliczone do tego nurtu w teologii, choć wiadomo, że z punktu widzenia historii teologii prace te tego nurtu nie tworzyły.

⁴ J.M. Arcadi, *Introduction*, w: *T&T Clark Handbook of analytic theology*, red. J.M. Arcadi, Jr.J.T. Turner, London 2021, s. 3.

⁵ M.C. Rea, *Introduction*, s. 6.

⁶ A.B. Davis, *Analytic theology*, „Religion Compass” 17 (2023) 12, s. 1–11.

Chociaż AT ostatecznie uformowała się na początku XXI wieku, to zwykle wskazuje się na jej anglo-amerykańskie korzenie w latach 50. XX wieku. Z tą tezą można jednak skutecznie polemizować, wskazując, że idee jej przyświecające były

obecne już o wiele wcześniej, w latach 30. wieku XX, w programie CC⁷. Co więcej, termin „teologia analityczna” był już używany przez Bocheńskiego w latach 80. tamtego wieku⁸.

2. Koło Krakowskie

Koło Krakowskie powstało na początku 1934 roku i działało do wybuchu II wojny światowej. Uważa się je za gałąź Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, która działała w obszarze filozofii i teologii katolickiej⁹. Pierwsze opracowania działalności CC pojawiły się dość późno, bo dopiero w latach 80. ubiegłego wieku¹⁰. W nich Bocheński wprowadził do obiegu naukowego również sam termin „Koło Krakowskie”. CC tworzyli, poza Bocheńskim (1902–1995), Jan Salamucha (1903–1944), Jan Franciszek Drewnowski (1896–1978) oraz Bolesław Sobociński (1906–1980). Działalność CC była próbą realizacji programu Jana Łukasiewicza uprawiania filozofii metodami naukowymi. W reali-

zacji tego celu należało w tych obszarach zasymilować wyniki uzyskiwane w ówczesnej nowej logice – logice formalnej, matematycznej. W celu odróżnienia jej od logiki tradycyjnej, opartej na sylogistyce Arystotelesa, zwano ją wówczas logistyką. Chodziło również o wykorzystanie w obszarze filozofii i teologii katolickiej nie tylko logiki matematycznej, ale również wyników uzyskiwanych wówczas w semiotyce logicznej oraz metodologii nauk. Nazwa grupy nawiązywała z jednej strony do nazwy innej szkoły analitycznej z początku XX wieku, uformowanej w Wiedniu, czyli do Koła Wiedeńskiego, a z drugiej do Krakowa, gdzie w 1936 roku odbył się

⁷ R. Pouivet, *On the Polish Roots of the Analytic Philosophy of Religion*, „European Journal for Philosophy of Religion” 3 (2011), s. 1–20; G. Gasser, *Toward Analytic Theology: An Itinerary*, „Scientia et Fides” 2 (2015) 3, s. 23–56; M. Porwolik, *Methodological Directives of Analytic Theology in Light of the Postulates of the Cracow Circle*, „Przegląd Tomistyczny” 30 (2024), s. 119–136; P. Rojek, *Analytic patristics. The logic of apophaticism, natural theology, and the metaphysics of the Trinity*, „Studies in East European Thought” 77 (2025), s. 58–59.

⁸ J.M. Bocheński, *Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys*, Warszawa 1988, s. 131; J.M. Bocheński, *Koło Krakowskie*, „Życie Literackie”, 8.11.1987 (reprint w: „Kwartalnik Filozoficzny” 23 (1995) 1, s. 23–31; wersja anglojęzyczna: *The Cracow Circle*, in: *The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School*, red. K. Szaniawski, Dordrecht 1988, s. 9–18). Także w innym z wywiadów z tego okresu Bocheński wskazuje na potrzebę powstania nowej teologii, uprawianej w tradycji filozofii analitycznej: J.M. Bocheński, *W szkole profesora Bocheńskiego OP. Rozmowy autoryzowane: październik/listopad 1987*, „W Drodze” 16 (1988) 2, s. 5–8.

⁹ M. Tkaczyk, *Cracow Circle. Theology in the Lviv-Warsaw School*, w: *The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture*, red. A. Brożek, F. Stadler, J. Woleński, Wien 2017, s. 173–188.

¹⁰ J.M. Bocheński, *Koło Krakowskie*; J.M. Bocheński, *Wspomnienia*, Kraków 1994, s. 120–126.

III Polski Zjazd Filozoficzny. Wówczas zorganizowano specjalną, dodatkową sesję poświęconą kwestii zastosowania logiki formalnej we wspomnianych obszarach, co miało spopularyzować idee tej grupy skupionej wokół Bocheńskiego¹¹.

Nawiązując do tamtych wydarzeń, pisze on wprost o czymś, co było ich programem. Charakteryzuje go w następujący sposób¹²:

C1. Celem była reforma katolickiej filozofii i teologii w aspekcie metodologicznym (prawidłowy język naukowy, posługiwanie się logiką formalną, ujęciami znanymi z semiotyki i metodologii nauk, stosowanie formalizmu).

C2. Charakterystyczna dla CC była krytyka filozofii nowoczesnej (XVI–XIX w.), nie wyłączając systemów neoscholastycznych.

C3. Członkowie CC podzielali pogląd o neutralności logiki wobec treści różnych systemów filozoficznych.

C4. W odróżnieniu od Koła Wiedeńskiego członkowie CC twierdzili, że w problematyce oraz teoriach okresu starożytności i średniowieczna znaleźć

możemy wiele wartościowych ujęć, które należy na nowo przeanalizować i sformułować.

Bocheński wskazuje następujące osiągnięcia CC, będące realizacją tego programu:

- analizę i formalizację dowodu *ex motu* istnienia Boga, znajdujących się w *Summa contra gentiles* Tomasza z Akwinu dokonaną przez Salamuchę¹³,
- analizę i formalizację dowodu nieśmiertelności duszy znajdującego się w *Summie Teologii* Tomasza z Akwinu, dokonaną przez Bocheńskiego¹⁴,
- analizę scholastycznego pojęcia analogii, zaproponowaną przez Drewnowskiego i Salamuchę, a ostatecznie dokonaną przez Bocheńskiego¹⁵,
- prace z zakresu historii logiki (przede wszystkim prace Salamuchy oraz Bocheńskiego, w tym jego monografia *Formale Logik*¹⁶.

Program CC, tak jak postulaty AT, miał zatem przede wszystkim charakter metodologiczny. W latach 80. XX. wieku Bocheński nie tylko popularyzuje idee Koła ale w swych badaniach powraca

¹¹ Wystąpienia i dyskusje z tej sesji zostały opublikowane w tomie *Mysł katolicka wobec logiki współczesnej*, „Studia Gnesnensia” 15 (1937).

¹² J.M. Bocheński, *Koło Krakowskie*; J.M. Bocheński, *Wspomnienia*, s. 123–124.

¹³ J. Salamucha, *Dowód „ex motu” na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu*, „Collectanea Theologica”, 15 (1934) 1, s. 53–92.

¹⁴ J.M. Bocheński, *Analisi logica di un testo di S. Tommaso d'Aquino* (I, 75, 6), w: J.M. Bocheński, *Nove Lezioni di Logica Simbolica*, Rome 1938, s. 147–155.

¹⁵ J.F. Drewnowski, *Zarys programu filozoficznego*, „Przegląd Filozoficzny”, 37 (1934), s. 3–38, 150–181 oraz 262–292; J. Salamucha, *O możliwości ścisłego formalizowania dziedziny pojęć analogicznych*, w: *Mysł katolicka wobec logiki współczesnej*, „Studia Gnesnensia” 15 (1937), s. 122–153; J.M. Bocheński, *On analogy*, „The Thomist” 11 (1948), s. 424–447.

¹⁶ J. Salamucha, *Logika zdań u Wilhelma Ockhama*, „Przegląd Filozoficzny”, 38 (1935), s. 208–239; J. Salamucha, *Pojawienie się zagadnień antynominalnych na gruncie logiki średniowiecznej*, „Przegląd Filozoficzny” 40 (1937), s. 68–89 oraz s. 320–343, J.M. Bocheński, *Formale Logik*, Freiburg–München 1956.

do nich. Świadczą o tym powstałe wówczas prace oraz scalający je sformułowany przez niego program. Nazywa go programem studiów o Bogu. Znajduje się on w pierwszym rozdziale książki *Gottes Dasein und Wesen*¹⁷. Można traktować go jako kontynuację programu CC. Dotyczy to zarówno samych postulatów, jak i prac mających je realizować. Dziedzina dociekań zostaje tu jednak zawężona w teologii i filozofii do zagadnień wprost dotyczących Boga¹⁸. Wyraża się on w następujących postulatach¹⁹:

S1. Istnieje pilna potrzeba ponownego podjęcia dogłębnych studiów (filozoficznych i teologicznych) dotyczących Boga.

S2. Człowiek ma tylko trzy możliwe drogi poznania Boga: bezpośrednie doświadczenie, wnioskowanie i wiara.

S3. Niezbędne jest zapoznanie się ze scholastycznymi badaniami nad zagadnieniami dotyczącymi Boga.

S4. Wyniki scholastycznej nauki o Bogu powinny zostać ocenione krytycznie.

S5. Pilnym zadaniem jest krytyczne zbadanie kantowskich i neopozytywistycznych zastrzeżeń co do możliwości poznania Boga, w tym dowodów na Jego istnienie.

S6. Wobec często stwierdzanego doświadczenia Boga przez zwykłych wierzących, istnieje potrzeba (1) określenia znaczenia

słowa „doświadczenie” i znaczeń wyrażen pokrewnych oraz (2) zbadania, jak doświadczenie, w szerokim i w wąskim zakresie, jest możliwe, względnie faktycznie funkcjonuje.

S7. Scholastyczna nauka o Bogu powinna być badana za pomocą narzędzi matematyczno-logicznych i krytycznej metody.

S8. Wierzący człowiek nie potrzebuje dowodu istnienia Boga, ponieważ on wierzy w to istnienie.

S9. Rodzaj i sposób, w jaki wierzący przyjmuje istnienie Boga, domaga się szczegółowych, logiczno-teologicznych, gruntownych badań.

S10. Pożądanym jest rozwój teologii zajmującej się przede wszystkim samym Bogiem.

Jako wynik realizacji programu możemy przyjąć następujące osiągnięcia:

- analizę i formalizację kwestii 1 *Summy Teologii* i doprecyzowanie rozumienia pojawiającego się tam terminu *sacra doctrina* i odniesienie tych wyników do tego, co nazywane jest światopoglądem w Diltheyowskim znaczeniu²⁰,
- analizę i formalizację pięciu dróg Tomasza z Akwinu, zawartych w kwestii 2 oraz kwestii 3–11 *Summy Teologii* i stworzenie na tej podstawie wstępnej aksjomatyzacji koncepcji

¹⁷ J.M. Bocheński, *Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Summa Theologiae I*, qq. 2–11, München 2003 (istnieją dwa manuskryty tej pracy: w języku niemieckim z 1989 r., i w języku polskim z 1993 r.).

¹⁸ M. Porwolik, *Józefa Marii Bocheńskiego program studiów o Bogu*, „Rocznik Tomistyczny” 9 (2020) 1, s. 335–354.

¹⁹ J.M. Bocheński, *Gottes Dasein und Wesen*, s. 17–28.

²⁰ J.M. Bocheński, *Faith and Science. A Logical Commentary on the First Question of the Summa*, in: *Advances in Scientific Philosophy. Essays in Honour of Paul Weingartner on the Occasion in the 60th Anniversary of his Birthday*, red. G. Schurz, G.J.W. Dorn, (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities), Amsterdam–Atlanta 1991, s. 531–550.

Boga, która zawarta jest w tych kwestiach²¹,

- analizę i formalizację krytyki, sformułowanej przez Kanta, a wymierzonej w dowód kosmologiczny²²,
- rewizja koncepcji roli hipotezy religijnej, omówionej w jego *Logice religii* i korekta innych znajdujących się tam wyników²³,
- analiza fenomenu wiary i ujęcie jej jako relacji trójargumentowej oraz wyróżnienie wśród zdań, w które wierzący wierzy, tych, które tworzą tzw. rdzeń wiary, oraz tych, które tworzą tzw. historie święte, mające nadać treść tym pierwszym zdaniom²⁴.

Zauważmy, że w obu tych programach ważne miejsce zajmuje krytyczna, naukowa metoda: C1, S4, S7, oraz powrót

do dziedzictwa scholastyki: C4, S3, S4, S7. Ten powrót do filozoficznych i teologicznych koncepcji z tego okresu odzwierciedlony jest również w pracach realizujących te programy. Wiele z nich dotyczy wprost św. Tomasza.

Program studiów o Bogu został upowszechniony dopiero po śmierci Bocheńskiego²⁵. Ostatnia z prac realizujących ten program, którą jest *Was ich Glaube*, nie została do tej pory opublikowana. Idee CC, także i obecnie, nie są dostatecznie znane w kręgu analitycznej filozofii Boga i religii. Wszystko to być może wpłynęło na to, że twórcy AT, szukając swych korzeni, nie nawiązywali do tej polskiej analitycznej tradycji związanej z Bocheńskim.

3. Akwinata a powstanie teologii analitycznej

Nie ma powodów, by za uzasadnioną uważać tezę, że prace Akwinaty stały się bezpośrednią inspiracją do powstania AT. Historia wyodrębnienia się tego nurtu w teologii temu zaprzecza. Możemy jednak wskazać na powiązanie słabszego rodzaju, w który ogniwem łączącym AT z Akwinatą jest właśnie CC.

Na powstanie CC miały wpływ ówczesna sytuacja w filozofii, w logice, w teologii i duch tamtej epoki²⁶.

W dwudziestoleciu międzywojennym kształtują się trzy najważniejsze ośrodki filozofii analitycznej. Są to Oxford i Cambridge w Wielkiej Brytanii, Koło Wiedeńskie w Wiedniu i Szkoła Lwowsko-Warszawska w Polsce. Na przełomie XIX i XX wieku powstaje logika matematyczna. Optymizm, wiara w postęp, odwaga w myśleniu i gotowość do działania – to wyznaczniki, cechujące kulturę tamtej epoki. Kościół katolicki próbuje

²¹ J.M. Bocheński, *Die fünf Wege*, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 36 (1989) 3, s. 235–265; J.M. Bocheński, *Gottes Dasein und Wesen*.

²² J.M. Bocheński, *Gottes Dasein und Wesen*.

²³ J.M. Bocheński, *The Logic of Religion*, New York 1965; J.M. Bocheński, *Religious Hypothesis Revisited*, w: *Scientific and Religious Belief*, red. P. Weingartner, Dordrecht 1994, s. 143–160;

²⁴ J.M. Bocheński, *Was ich Glaube*, manuskrypt, Freiburg 1993.

²⁵ Książka, w której znajduje się program, została opublikowana 8 lat po śmierci Bocheńskiego i kilkanaście lat od złożenia jej manuskryptu w wydawnictwie.

²⁶ M. Tkaczyk, *Geneza Koła Krakowskiego*, „Studia Philosophiae Christianae” 55 (2019) 2, s. 9–39.

w tym czasie reagować na modernizm. Szczególną rolę odgrywa tu ogłoszona w 1879 roku encyklika Leona XIII *Æterni Patris*, zachęcająca do powrotu do św. Tomasza. W przypadku CC powrót ten to nie tylko powrót do treści jego nauczania, ale również do zastosowania w teologii i filozofii najlepszej z możliwych (naukowej, na miarę danych czasów) metody jej uprawiania. W obszarze filozofii inspiracją dla filozofii naukowej był program Łukasiewicza. W przypadku CC idee te zostały przeniesione również na obszar teologii.

Umiejscowienie swoich działań w ramach neoscholastyki nie wystarczał jednak członkom CC. Czas powstania CC to czas jej intensywnego rozwoju. Jego członkowie zarzucali współczesnym im neoscholastykom, że nie są oni wierni swej własnej filozoficznej tradycji, czyli scholastyce. W szczególności zarzucano im, że z logiki scholastycznej wyrzucili prawie wszystko, co było w niej najcenniejsze i takiej używali jako narzędzia swych dociekań. Gdy do tego dochodził jeszcze brak zainteresowania tym, co najlepsze we współczesnej logice, zdaniem Bocheńskiego przynosiło to w efekcie postawę naukową przeciwną tej, którą dostrzec możemy u św. Tomasza: „Jego główna zasługa polegała dokładnie na zastosowaniu najlepszej logiki, «nowej logiki» jego czasów”. Zdaniem Bocheńskiego, gdyby

św. Tomasz żył w obecnych czasach, używałby z pewnością logiki matematycznej. W ten sposób ci, którzy dziś tego nie czynią, jego zdaniem, sprzeniewierzają się swemu mistrzowi²⁷.

Co ciekawe, Bocheński przy periodyzacji swego życia czas działalności CC umieszcza w okresie działalności, który nazwał neotomistycznym, przypadającym na lata 1934–1940²⁸. Swoje „nawrócenie” na tomizm datuje on o wiele wcześniej, bo na 1926 rok. Główną motywacją tej decyzji była motywacja społeczno-polityczna: negatywna postawa wobec filozofii nowożytnej, ze współczesnością włącznie (XVI–XX wiek). Motywacja ta była niefilozoficzna, ale i początkowy sposób rozumienia neotomizmu był w jego mniemaniu również niefilozoficzny. Bocheński pisze: „Podobnie jak wstąpiłem do seminarium, nie będąc wierzącym, tak stałem się tomistą, nie mając po temu dostatecznych racji filozoficznych”²⁹. Świętego Tomasza pojmował on dogmatycznie, był dla niego bezwzględny autorytetem. Według Bocheńskiego takie podejście do Akwinaty było, w jego mniemaniu postawą obcą autentycznej nauce. Ta niefilozoficzna motywacja zainteresowania św. Tomaszem była zasadnicza, ale nie była jednak jedyną obecną w trakcie wspomnianego „nawrócenia”. Była i motywacja filozoficzna. Jak wspomina, zawsze bliski był mu Arystotelesowski,

²⁷ J.M. Bocheński, *Koło Krakowskie*.

²⁸ J.M. Bocheński, *Wspomnienia*, s. 308. Pozostałe okresy to: historyczno-logiczny (1945–1955), sowietologiczny (1955–1970), systematyczno-analityczny (1970–1992). Bocheński zwraca jednak uwagę na to, że okresy te nie są ostro od siebie odgraniczone, a nawet zachodzą na siebie. Relację Bocheński a tomizm omawia szeroko M. Zembrzusi, *Józef Maria Bocheński jako tomista*, „Rocznik Tomistyczny” 9 (2020) 1, s. 265–290.

²⁹ J.M. Bocheński, *Wspomnienia*, s. 309.

a zatem i Tomaszowy, sposób ujmowania rzeczywistości: nastawienie na świat, nie na podmiot, obiektywizm, naturalizm, skłonność do szczegółowej analizy, nauka o jedności organizmów.

Na zmianę tego dogmatycznego stanowiska wpłynęły według samego Bocheńskiego cztery uświadomione sobie „odkrycia”: logiki matematycznej, swoistości filozofii XX wieku, to, że rozwój filozofii nie jest prostoliniowy, i odkrycie różnicy między filozofią a światopoglądem. Co ciekawe, Bocheński, wskazując na swój dorobek jako tomisty, zalicza do niego również książkę *Gottes Dasein und Wesen* – pracę z ostatniego, analitycznego okresu z periodyzacji jego działalności naukowej. Podkreśla jednak, że praca ta prowadzona była „w innym duchu” niż te z lat 30. XX wieku³⁰. Wydaje się jednak, że ta zmiana nastawienia do Akwinaty zaczęła następować jednak już w tych 30. latach. Świadczą o tym jego słowa na temat CC, ale również jego formalizacja argumentacji za niezniszczalnością duszy, która właśnie również z tych lat pochodzi³¹.

Bocheński, omawiając program studiów o Bogu, program sformułowany na drugim krańcu jego działalności naukowej, podkreśla, że neotomizm z przełomu XIX i XX wieku, nawet w tak dobrym wydaniu, jak u o. Reginalda Garrigou-Lagrange’a, ma tę wadę, że w swych analizach nie używa narzędzi

z rodzącej się wówczas nowej logiki – logiki matematycznej³². Także powrót do św. Tomasza, który dokonał się z tym programie i pracy, w której się znalazł, a która była pierwszym etapem realizacji tego programu, jest również powrotem do św. Tomasza jako logika. Temu spojrzeniu na Akwinatę poświęcony jest VII rozdział *Gottes Dasein und Wesen*, rozdział zatytułowany *Thomas von Aquin als Logiker*. Bocheński na podstawie analizy kwestii 2–11 *Summary Theologiae* ocenia te kompetencje św. Tomasza bardzo wysoko. Doskonale stosuje on logikę w praktyce. Świadomie używa reguł wnioskowania z logiki, która jest mu znana. Zna przy tym najlepszą, którą wówczas nauka dysponowała, zna ją i jej z powodzeniem używa. Zasadnicze twierdzenia opiera na dowodach. Bocheński dostrzega również pewne błędy, nieścisłości, popełnione przez Akwinatę. Nie wpływa to jednak na wysoką ocenę jego praktycznych kompetencji logicznych³³.

Wyniki uzyskane przez Bocheńskiego w *Gottes Dasein und Wesen* uzasadniają zawartą w programie CC sugestię powrotu nie tylko do prac Akwinaty, ale i do jego kultury logicznej, stojącej na bardzo wysokim poziomie³⁴. Ten fakt nie powinien dziwić, gdyż sam program studiów o Bogu, w zamierzeniu jego twórcy miał być powrotem do programu CC, a ten ostatni powstawał w czasie

³⁰ Tamże, s. 318.

³¹ J.M. Bocheński, *Analisi logica di un testo di S. Tommaso d'Aquino (I, 75, 6)*.

³² J.M. Bocheński, *Gottes Dasein und Wesen*, s. 21.

³³ Tamże, s. 138.

³⁴ Podobne uwagi na temat Akwinaty możemy znaleźć również w pkt. 43. encykliki Jana Pawła II *Fides et ratio*, ogłoszonej w 1998 r.: „(...) Kościół słusznie przedstawiał zawsze św. Tomasza jako mistrza sztuki myślenia i wzór właściwego uprawiania teologii”.

powrotu św. Tomasza w ówczesnej teologii.

Bocheński wysoko ceni nie tylko kulturę logiczną Akwinaty, ale również pomocne dla teologii dokonane przez niego zrelatywizowanie pojęcia systemu aksjomatycznego, pojęcia źródłowo pochodzącego od Arystotelesa. Jego zdaniem bowiem w pierwszej kwestii *Summy Teologii* mamy rozróżnienie na systemy aksjomatyczne oparte, jak u Arystotelesa, na przesłankach oczywistych, ale i na takie, które opierają się na przesłankach przyjętych przez wiarę. Jest to przykład tego, że Akwinata w teologii i filozofii nie tylko korzysta ze współczesnych mu narzędzi logicznych, jeżeli jednak nowe są mu potrzebne, to je sam tworzy bądź modyfikuje zastane³⁵.

W ten sposób na płaszczyźnie metody uprawiania filozofii i teologii możemy przerzucić most między kulturą logiczną Akwinaty, wykazaną szczegółowymi badaniami fragmentów *Summy Teologii* a powstaniem metodologicznych programów, jakimi były program CC oraz program studiów o Bogu. Jeżeli przy

tym będziemy podzielać pogląd o korzeniach AT umiejscowionych właśnie w tych naukowych przedsięwzięciach, to uzyskamy „metodologiczny” most łączący Akwinatę i AT. Bezpośredniej metodologicznej inspiracji dla AT ukonstytuowanej na początku XXI wieku nie znajdziemy ani w pracach Akwinaty, ani w programie CC ani w Bocheńskiego programie studiów o Bogu, pośredniej – owszem. Projekty uprawiania AT, w ujęciu Bocheńskiego, oraz projekt z początku tego tysiąclecia różnią się przede wszystkim tym, że narzędzia z szeroko rozumianej logiki w tym pierwszym ujęciu mają być zastosowane w teologii niejako bezpośrednio, w drugim dokonuje się tego przez asymilowanie ich najpierw w ściśle określonych metodach znanych z filozofii analitycznej a następnie tych ostatnich w samej teologii. W gruncie rzeczy zatem w obu tych podejściach chodzi o zastosowanie logiki w teologii. W pierwszym jest to zastosowanie bezpośrednio, w drugim, pośrednio: poprzez wskazanie opartych na niej metod uprawiania teologii.

4. Akwinata jako przedstawiciel teologii analitycznej

Tomasz z Akwinu żył ponad siedem stuleci przed uformowaniem się AT. Z tego też względu nie sposób nazywać go przedstawicielem tego nurtu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by podjąć kwestię, czy dyrektywy metodologiczne, które charakteryzują AT, spełnione

są przez niektóre prace Akwinaty bądź ich fragmenty. Jest to też zgodne z tym, jak traktuje się sam ten nurt teologii. Przede wszystkim bowiem orzeka się o danych pracach, że należą do tego nurtu, a nie o ich twórcach. Także przy tym podejściu do rozpatrywanej tu kwestii

³⁵ J.M. Bocheński, *Między logiką a wiarą*, s. 115–116.

nie unikniemy jednak i pewnego dysonansu: poszczególne prace mają swoje określone ramy ich powstania, jak i takie ramy mają poszczególne nurty w teologii. Nie mogą należeć do nurtów, których w czasach ich powstawania jeszcze nie było. Z tych to powodów zajmiemy się więc tylko kwestią spełniania przez określone prace określonych postulatów. Wówczas zagadnienie to straci nieco kłopotliwy, czasowy wymiar.

Przynajmniej niektóre prace Akwinaty, a co najmniej ich pewne fragmenty, spełniają metodologiczne dyrektywy charakteryzujące AT. Tak jest w przypadku *Summy Teologii*. Chociaż Bocheński analizował i formalizował nie tylko 11 pierwszych kwestii tego dzieła, o czym świadczy np. formalizacja argumentu za nieśmiertelnością duszy z artykułu 6 kwestii 75 (o niezniszczalności duszy), skupimy się jednak na tym większym analizowanym fragmencie z dwóch powodów. Jest on bardzo szczegółowo przeanalizowany przez Bocheńskiego w *Gottes Dasein und Wesen*, ale przede wszystkim potrzebujemy dłuższego fragmentu pracy, by można było przedyskutować dyrektywy AT dotyczące siatki terminologicznej i spójności logicznej (P2 i P4). Im krótszy tekst, tym łatwiej o to, by tekst ten je spełniał. Oczywiście formalizacja argumentacji z kwestii 75 potwierdza spełnienie postulatów P1 dla tego artykułu, ale jest on zbyt małym fragmentem, by spełnienie w nim również pozostałych postulatów pozwa-

łało rzetelnie orzekać o kulturze logicznej Akwinaty. Ograniczymy się zatem do 11 pierwszych kwestii *Summy Teologii*. Posiłkować się będziemy wyłącznie tekstami Bocheńskiego, choć nie jest to dla nas wiążące³⁶. Pozwoli nam to jednak zatoczyć tytułowe koło łączące Akwinatę i AT, koło z CC w tle. Przypatrzymy się zatem poszczególnym postulatam AT i kwestii ich realizacji w pierwszych 11 kwestiach *Summy Teologii*. Posłużymy się przy tym wynikami uzyskanymi przez Bocheńskiego w *Faith and Science* (kwestia 1) oraz *Gottes Dasein und Wesen* (kwestie 2–11).

Postulat, by pisać tak, jakby stanowiska filozoficzne i wnioski można było adekwatnie sformułować w zdaniach, które można sformalizować i poddać logicznej analizie jest w przypadku omawianych przez Bocheńskiego fragmentów *Summy* oczywiście spełniony. Świadczą o tym ich formalizacje. W tej części *Summy* są u św. Tomasza fragmenty prostsze w tej materii, inne trudniejsze. Trudności mogą być tu różnej natury.

Kwestia pierwsza i analizowane przez Bocheńskiego znaczenie terminu *sacra doctrina* boryka się z problemem wieloznaczności tego terminu. Zakładając racjonalność autora tego tekstu w formalizacji poszczególnych fragmentów tej kwestii należy uważać, by nie popaść w związku z nimi w sprzeczności bądź przyjąć tezy, których by Akwinata nie zaakceptował. *Sacra doctrina* bowiem z jednej strony jest

³⁶ Np. *quinque viae* opracował w duchu metod znanych z prac Bocheńskiego jego wieloletni współpracownik i przyjaciel Paul Weingartner: *God's Existence. Can it be Proven? A Logical Commentary on the Five Ways of Thomas Aquinas*, Frankfurt–Paris–Lancaster–New Brunswick 2010.

nauką (*scientia*), a z drugiej jest konieczna do zbawienia (*salus humana*). Według Bocheńskiego w przypadku terminu *sacra doctrina* chodzi o rodzaj światopoglądu, w tym przypadku religijnego, na który składają się: synteza wiedzy podmiotu, odpowiedzi na pytania egzystencjalne i kodeks moralności.

Inne trudności przy formalizacji napotykamy w przypadku analiz *quinque viae*. Trudno je ująć w języku formalnym, posługując się jedynie sylogistyką Arystotelesa. Stąd mamy obecnie wiele różnych formalizacji tych argumentacji. Sam Bocheński zaproponował ich trzy wersje³⁷. Nie możemy jednak zapomnieć, że każda formalizacja jest również rodzajem interpretacji danego tekstu. Z takim problemem spotykamy się w przypadku tłumaczenia tekstu z jednego języka naturalnego na inny, tym bardziej gdy ten drugi jest o wiele uboższym choć bardziej precyzyjnym, jak mamy z tym do czynienia w przypadku języka formalnego. Kolejne kwestie (3–11) nie nastęrczają większych trudności w ich parafrazie na język formalny, z sylogistyką Arystotelesa jako podstawą inferencji. W przypadku formalnych rekonstrukcji argumentacji Akwinaty nieraz należy uwzględnić domyślne, oczywiste przesłanki, które tworzą z tymi jawnymi, poprawne argumentacje entymematyczne. W przypadku pięciu dróg Bocheński nie tylko formalizował je, ale również wskazywał strukturę danego argumentu, znajdując się w tych wypowiedziach argumentacyjnych, tworząc ich diagramy.

Wymienione tu prace Bocheńskiego uzasadniają tezę, że kwestie 1–11 *Summy Teologii* spełniają pierwszy postulat charakteryzujący AT. Tak samo możemy powiedzieć o postulacie drugim. Język św. Tomasza jest dość precyzyjny, unika wieloznaczności, choć wyjątkiem jest tu kwestia pierwsza, i wspomniany termin *sacra doctrina*, którego rozumienie wymaga szerszego komentarza. Ale i w tym przypadku, jak wykazał Bocheński, można doprecyzować ten termin. W omawianym fragmencie *Summy* nie spotykamy się z błędnym kołem w uzasadnianiu. Akwinata umie konstruować ściśle i piękne dowody, ale są i takie, które cechują się, zdaniem Bocheńskiego, mniejszą starannością. Jeżeli chodzi o kwestie 2–11, to Bocheński poświęca wspomniany już VII rozdział *Gottes Dasein und Wesen* charakterystyce św. Tomasza jako logika, a dokładnie jako tego, który ją stosuje w praktyce swych rozumowań. Występujące w *Summie* nagromadzenie różnych argumentacji za daną tezę tłumaczy się często ówczesną tradycją argumentacyjną. Z drugiej strony, jak wykazał Bocheński, opierając się na tych różnych argumentacjach, zawierających różne siatki terminologiczne, możemy w analizowanym tekście wyodrębnić mniejsze podteorie, odwołujące się źródłowo do jednego z określeń Boga, przyjętych w danej *via*. W *Gottes Dasein und Wesen* Bocheński wykazał, że takie podteorie możemy zrekonstruować na podstawie określenia Boga używanego w II drodze (pierwsza przyczyna) i IV (najszlachetniejszy byt,

³⁷ Pierwsza pochodzi z artykułu *Die fünf Wege*, trzecia z książki *Gottes Dasein und Wesen*, druga z jej manuskryptów (niemieckiego i polskiego).

czysty akt). Ostatecznie wybiera on to pierwsze określenie i wskazuje wstępną aksjomatykę teorii Boga, rozumianego jako pierwsza przyczyna sprawcza.

Analiza i formalizacja kwestii 2–11 doprowadziły Bocheńskiego do ukazania siatek pojęciowych, których możemy użyć do rekonstrukcji teorii Boga, przyjmowanej w tej części *Summy*. Zasadne staje się więc twierdzenie, że św. Tomasz posługuje się tu dobrze rozumianymi pojęciami pierwotnymi oraz takimi, które można analizować w ich terminach (P4). Tezy, które uzasadnia się w poszczególnych kwestiach, wykazuje się za pomocą przesłanek, które zawierają pojęcia z danej siatki pojęciowej. W przypadku Boga, rozumianego jako pierwsza przyczyna sprawcza, są to, poza pojęciami użytymi w poszczególnych samych *quaestiones*: materia, forma, istota, istnienie, rodzaj, przypadłość, niezłożoność, doskonałość, dobroć, nieskończoność, wszechobecność, niezmiennność, wieczność oraz te, użyte w uzasadnieniach odpowiedzi na nie, jak np. bycie w ruchu, przyczyna, przyczyna pierwsza, materia, forma, potencja, akt, forma, podobieństwo. Bocheński proponuje wstępną aksjomatyzację teorii Absolutu, wskazując 24 aksjomaty, które wiążą te pojęcia w predykatkach jedno – i dwuarumentowych. Z punktu widzenia teorii systemów aksjomatycznych wszystkie terminy, które występują w tych aksjomatach, możemy nazwać pierwotnymi. Tę wstępną aksjomatykę można oczywiście zmodyfikować i ustalić zbiory aksjomatów, które wprost dotyczą takich pojęć, jak forma i materia, akt i możliwość bądź istota i istnienie. Po sformułowaniu

takich mniejszych podteorii można je w następnym kroku użyć do definiowania kolejnych pojęć, nawet gdyby miały być to definicje wyrażone w formie zbiorów kolejnych aksjomatów.

W przypadku pięciu dróg Bocheński wśród przyjętych przesłanek wskazuje na te, które są definicjami (choć czasami w formie implikacji), i te, które są założeniami filozoficznymi. Tymi ostatnimi nazywa te, które pochodzą z filozofii Arystotelesowskiej. Tak dzieląc przyjęte założenia, możemy wśród tych przyjmowanych przez św. Tomasza wyodrębnić te, które pochodzą od Stagiryty, i te dodatkowe, przyjęte i użyte przez niego w argumentacjach z tej kwestii. Podobnego zabiegu możemy dokonać, jeżeli chodzi o pozostałe kwestie analizowane przez Bocheńskiego. Tak czy inaczej w omawianym fragmencie *Summy* jesteśmy w stanie wyodrębnić różne siatki pojęciowe używane przez Akwinatę. W stwierdzeniu tego pomocna nam była sama formalizacja tych fragmentów *Summy*.

Pozostałe postulaty P3 i P5 AT dotyczą odpowiednio: unikania rzeczowego (nie-dekoracyjnego) użycia metafor i innych tropów, których semantyczna zawartość przewyższa ich treść propozycyjną (znaczeniową), oraz użycia, o ile jest to możliwe, analizy pojęciowej jako źródła uzasadnienia. W tych fragmentach *Summy* jeżeli już pojawiają się metafory, to mają one charakter dekoracyjny. Nie wpływa na to, że pojawiają się one w *corpus articuli*, gdzie znajduje się przecież właściwy argument. Cała siła argumentacyjna skupiona jest bowiem na przyjmowanych przesłankach, które

ten argument tworzą i powiązaniach między nimi. Tekst danego artykułu możemy traktować jako wypowiedź argumentacyjną z właściwym argumentem w jego korpusie. Przykładowo w pierwszej drodze mamy rzecz aktualnie płonąca, kij poruszany przez rękę; w czwartej rzeczy mniej lub bardziej ciepłe; strzałę wypuszczoną przez łucznika. Metafory te, obrazy, służą do unaocznienia związków wyrażonych w poszczególnych przesłankach, a nie do ich uzasadnienia.

Większy problem może nastęrczyć postulat P5. Analiza pojęciowa jako metoda, którą posługuje się filozofia analityczna, została uformowana dopiero na początku XX wieku. Dziś ma ona wiele odmian, źródłowo odnosząc się do ujęcia zaproponowanego przez George'a Edwarda Moore'a. Postulat A5 nie precyzuje jednak, o jaki rodzaj analizy pojęciowej tu chodzi. Nie sposób uważać, że Akwinata świadomie stosował jedną z metod filozofii analitycznej. Nie znaczy to jednak, że pewnych pojęć nie analizował. Efektem tego są nie tylko związki między poszczególnymi pojęciami, które są zidentyfikowane w *corpus articuli*. Jeżeli analizę pojęciową w ujęciu znanym z filozofii analitycznej będziemy traktować jako metodę ustalenia właściwego rozumienia danych pojęć, to z taką sytuacją mamy do czynienia również w odpowiedziach na zarzuty, które kończą dany artykuł. W nich Akwinata próbuje ustalić właściwy sposób rozumienia terminów, występujących np. w pewnych cytatach z Biblii, i wskazać, że użyto ich w innym znaczeniu niż ten,

o który w danym artykule chodzi. Jeżeli chodzi o zamysł tkwiący w analizie pojęciowej z filozofii analitycznej, zamysł ustalenia właściwego rozumienia danych pojęć, to dany artykuł wzięty jako całość ten zamysł również realizuje. W korpusie artykułu wskazuje się na poprawne użycie danych terminów, w odpowiedziach na zarzuty – na ich użycie w innym znaczeniu, np. takim, zidentyfikowanym w pewnych cytatach pochodzących z Biblii.

Jeżeli możemy wykazać, że pierwsze 11 kwestii *Summary Theologii* Tomasza z Akwinu spełniają postulaty AT, to podejrzewać możemy, że również i inne dzieła, nie tylko tego autora, powstałe na wieki przed uformowaniem się AT, te postulaty spełnią. Dyrektywy AT są bowiem bardzo ogólne. Rodzi to, moim zdaniem, uzasadnione pytanie, czy w AT mamy do czynienia z czymś faktycznie nowym? Czy nie chodzi tu o ideę stale obecną od Arystotelesa, by naukę uprawiać w sposób metodyczny, używając w niej odpowiednich metod uzasadniania zdań, metod, które swe źródło mają w szeroko rozumianej logice, zawierającej to, co dziś nazywamy logiką formalną, semiotyką logiczną i metodologią nauk? Święty Tomasz realizował ten Arystotelesowski (meta)postulat w obszarze teologii. W takim razie to, co dokonuje się obecnie w AT, możemy nazwać, za Bocheńskim, kolejnym powrotem do św. Tomasza, nie tyle do jego ujęć teologicznych, i do jego sposobu uprawiania teologii i filozofii, używając w tym celu metody naukowej opartej na logice, najlepszej ze znanych w danym okresie historii ludzkości.

5. Wnioski

Poczynione tu analizy doprowadziły nas do następujących odpowiedzi na postawione wcześniej pytania:

Sposób uprawiania teologii przez Akwinatę był inspiracją do sformułowania założeń programowych CC, a w tych ostatnich możemy doszukać się korzeni programowych teologii analitycznej. Ten sposób inspiracji dla teologii analitycznej pośrednio możemy odnaleźć w metodzie uprawiania teologii przez św. Tomasza. Nie był on jednak bezpośrednią inspiracją uformowania się tego nurtu.

Przynajmniej niektóre prace Akwinaty bądź ich fragmenty, np. pierwsze 11 kwestii *Summy Teologii*, spełniają meto-

dologiczne dyrektywy charakteryzujące teologię analityczną. W uzasadnieniu tego pomocne nam były prace Bocheńskiego na temat tej części *Summy*. Nie wystarcza to jednak na określenie Akwinaty teologiem analitycznym, a jego prac – tymi z tego nurtu. W obu przypadkach nie pozwala na to aspekt chronologiczny, który powinniśmy przy tym przyporządkowaniu uwzględnić, a w pierwszym dodatkowo to, że określenie AT dotyczy prac, a nie ich twórców.

W efekcie tak zaplanowanych i zrealizowanych tu badań zatoczyliśmy pewnego rodzaju koło, koło z CC w tle: od Akwinaty do teologii analitycznej i od teologii analitycznej do Akwinaty.

Bibliografia:

1. *Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology*, red. O.D. Crisp, M.C. Rea, Oxford–New York 2009.
2. Andrzejuk A, *Tomasz z Akwinu jako teolog*, t. 1–2, Warszawa 2022, 2023.
3. Arcadi J.M, *Introduction*, w: *T&T Clark Handbook of analytic theology*, red. J.M. Arcadi, Jr.J.T. Turner, London 2021.
4. Bocheński J.M, *Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Summa Theologiae I, qq. 2–11*, München 2003 (manuskrypt niemiecki z 1989 r., manuskrypt polski z 1993 r.).
5. Bocheński J.M., *Analisi logica di un testo di S. Tommaso d'Aquino (I, 75, 6)*, w: J.M. Bocheński, *Nove Lezioni di Logica Simbolica*, Rome 1938, s. 147–155.
6. Bocheński J.M., *Die fünf Wege*, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”, 36 (1989) 3, s. 235–265.
7. Bocheński J.M., *Faith and Science. A Logical Commentary on the First Question of the Summa*, in: *Advances in Scientific Philosophy. Essays in Honour of Paul Weingartner on the Occasion in the 60th Anniversary of his Birthday*, red. G. Schurz, G.J.W. Dorn, (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities), Amsterdam–Atlanta 1991, s. 531–550.
8. Bocheński J.M., *Formale Logik*, Freiburg–München 1956.
9. Bocheński J.M., *Koło Krakowskie*, „Życie Literackie”, 8 listopad 1987 (reprint w: „Kwartalnik Filozoficzny” 23 (1995) 1, s. 23–31; wersja anglojęzyczna: *The Cracow Circle*, in: *The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School*, red. K. Szaniawski, Dordrecht 1988, s. 9–18).
10. Bocheński J.M., *Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys*, Warszawa 1988.
11. Bocheński J.M., *On analogy*, „The Thomist” 11 (1948), s. 424–447.
12. Bocheński J.M., *Religious Hypothesis Revisited*, w: *Scientific and Religious Belief*, red. P. Weingartner, Dordrecht 1994, s. 143–160.
13. Bocheński J.M., *The Logic of Religion*, New York 1965.
14. Bocheński J.M., *W szkole profesora Bocheńskiego OP. Rozmowy autoryzowane: październik/listopad 1987*, „W Drodze” 16 (1988) 2, s. 3–22.
15. Bocheński J.M., *Was ich glaube*, manuskrypt, Freiburg 1993.
16. Davis A.B., *Analytic theology*, „Religion Compass”, 17 (2023) 12, s. 1–11.
17. Drewnowski J.F., *Zarys programu filozoficznego*, „Przegląd Filozoficzny”, 37 (1934), s. 3–38, 150–181 oraz 262–292.
18. Gasser G., *Toward Analytic Theology: An Itinerary*, „Scientia et Fides” 2 (2015) 3, s. 23–56.
19. Jan Paweł II, *Fides et ratio*, 1998.
20. *Myśl katolicka wobec logiki współczesnej*, „Studia Gnesnensia” 15 (1937).

21. Porwolik M., *Józefa Marii Bocheńskiego program studiów o Bogu*, „Rocznik Tomistyczny” 9 (2020) 1, s. 335–354.
22. Porwolik M., *Methodological Directives of Analytic Theology in Light of the Postulates of the Cracow Circle*, „Przegląd Tomistyczny” 30 (2024), s. 119–136.
23. Pouivet R., *On the Polish Roots of the Analytic Philosophy of Religion*, „European Journal for Philosophy of Religion” 3 (2011), s. 1–20.
24. Rea M.C., *Introduction*, w: *Analytic Theology: New Essays in the Philosophy of Theology*, red. O.D. Crisp, M.C. Rea, Oxford–New York 2009.
25. Rojek P., *Analytic patristics. The logic of apophaticism, natural theology, and the metaphysics of the Trinity*, „Studies in East European Thought” 77 (2025), s. 58–59.
26. Salamucha J., *Dowód „ex motu” na istnienie Boga. Analiza logiczna argumentacji św. Tomasza z Akwinu*, „Collectanea Theologica” 15 (1934) 1, s. 53–92.
27. Salamucha J., *Logika zdań u Wilhelma Ockhama*, „Przegląd Filozoficzny” 38 (1935), s. 208–239.
28. Salamucha J., *O możliwości ścisłego formalizowania dziedziny pojęć analogicznych*, w: *Mysł katolicka wobec logiki współczesnej*, „Studia Gnesnensia” 15 (1937), s. 122–153.
29. Salamucha J., *Pojawienie się zagadnień antynominalnych na gruncie logiki średniowiecznej*, „Przegląd Filozoficzny” 40 (1937), s. 68–89 oraz 320–343.
30. Tkaczyk M., *Cracow Circle. Theology in the Lviv-Warsaw School*, w: *The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture*, red. A. Brożek, F. Stadler, J. Woleński, Wien 2017, s. 173–188.
31. Tkaczyk M., *Geneza Koła Krakowskiego*, „Studia Philosophiae Christianae”, 55 (2019) 2, s. 9–39.
32. Weingartner P., *God’s Existence. Can it be Proven? A Logical Commentary on the Five Ways of Thomas Aquinas*, Frankfurt–Paris–Lancaster–New Brunswick 2010.
33. Zembruski M., *Józef Maria Bocheński jako tomista*, „Rocznik Tomistyczny” 9 (2020) 1, s. 265–290.

Thomas Aquinas and Analytic Theology. Around the Cracow Circle

Keywords: Thomas Aquinas, Analytic Theology, The Cracow Circle, Józef Maria Bocheński

For many centuries, the works of Thomas Aquinas have been a frequent point of reference for individual theologians and philosophers, as well as for entire movements emerging within these disciplines. This remains true even today. In this paper, we aim to answer the question of what connects Aquinas with one of the contemporary trends in theology known as Analytic Theology. This movement dates back to the early 21st century and is almost canonically characterized by directives of a methodological nature.

1. Our initial question can therefore be divided into two more specific ones:
2. Were the works of Aquinas an inspiration for the emergence of Analytic Theology?

Can the works of Aquinas be considered as part of Analytic Theology, and can he himself be regarded as a representative of this theological approach?

These questions define the main directions of our analysis. To answer them, we will draw on the works of the members of The Cracow Circle, active in the 1930s, their program, and later writings of its founder, Father Józef Maria Bocheński. As a result of this research framework, we will complete a kind of circle, with The Cracow Circle in the background: from Aquinas to Analytic Theology, and from Analytic Theology back to Aquinas.